

YAN AMOS KOMENSKIY PEDAGOGIK G'OYALARINING BUGUNGI KUN UCHUN DOLZARBLILIGI

Madaliyeva Xurshida

Qo'qon Universitetining Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada hozirgi zamonaviy pedagogikaning tamal toshini qo'ygan buyuk shaxs Yan Amos Komenskiyning pedagogik g'oyalari, bola tarbiyasida maktab va o'qituvchilarning o'rni, haqiqiy pedagog qanday bo'lishi kerakligi yoritiladi. Yan Amos Komenskiyning g'oyalari ayni zamon uchun ham mos kelishini ushbu maqolada ko'rishimiz mumkin.

Annotation: The article describes the pedagogical ideas of Jan Amos Comenius, the great man who laid the foundation of modern pedagogy, the role of schools and teachers in the upbringing of children, what a real teacher should be. In this article we can see that the ideas of Jan Amos Comenius are also relevant today.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические идеи Яна Амоса Коменского, великого человека, заложившего основы современной педагогики, роль школы и учителей в воспитании детей, а также то, каким должен быть настоящий учитель. В этой статье мы видим, что идеи Яна Амоса Коменского актуальны и сегодня.

Kalit so'zlar: Yan Amos Komenskiy, «Chex qardoshlar» jamoasi, «Buyuk Didaktika», Buyuk Karl, zamonaviy maktablar, tarbiya turlari.

Key words: Jan Amos Comenius, The Czech Brotherhood, «The Great Didactics», Charles the Great, Modern Schools, Types of Education.

Ключевые слова: Ян Амос Коменский, Команда чешских братьев, «Великая дидактика», Карл Великий, Современные школы, Типы образования.

Darhaqiqat, maktablar yosh avlodni katta hayot yo'liga tayyorlovchi bosh bo'g'in hisoblanadi. Jadidchilik harakatlarining buyuk namoyandasi Mahmudxo'ja Behbudiyning «Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktabdir» degan fikrlari yuqoridagi gaplarimizning yaqqol dalilidir. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich ham maktab ta'limini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqdalar. So'nggi uch yilda yurtimizda 157 ta umumta'lim maktabi yangidan qurildi. Ulug' allomalarimiz – Mirzo Ulug'bek va Muhammad Xorazmiy nomidagi iqtidorli bolalar maktablari, Hamid Olimjon va Zulfiya, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Ibroyim Yusupov, Is'hoqxon Ibrat, Muhammad Yusuf, Halima Xudoyberdiyeva nomlari bilan atalgan ijod maktablari, “Temurbeklar maktabi”, Prezident maktablari, xususiy maktablar singari yangi va zamonaviy namunadagi ta'lim dargohlari tashkil etilgani yurtimiz farzandlari uchun ta'lim-tarbiya olish borasida yangi imkoniyatlar ochib bermoqda.

Prezidentimiz nutqidan keltirilgan quyidagi fikrlar orqali ham maktab ta’limi va undagi ish jarayonining mamlakat siyosati miqyosida muhim ekanligini anglashimiz qiyin emas. «Maktablar tizimini rivojlantirish uchun bundan buyon ham mablag‘ni, imkoniyatni aslo ayamaymiz. Kelajak avlodimiz taqdiri, butun millatimiz, xalqimiz, davlatimiz taqdiri muhtaram muallimlarga bog‘liq»[4] Shunday ekan biz, bo‘lajak pedagoglar zimmasida ham katta mas’uliyat turibdi. Mamlakat kelajagi bo‘lgan yosh avlod tarbiyasi va ularning bilim olishi tom ma’noda bizning gardanimizdadir.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan buyon ta’lim sohasida katta o‘zgarishlar amalga oshirildi. Aynan ta’lim va uning sifatini oshirish maqsadida bir necha qaror va qonunlar qabul qilindi. Bunday qonun hujjatlaridan asosiy maqsad albatta ta’lim va uning sifatini yaxshilashdir. Ta’lim va uning sifatini yaxshilash uchun, avvalo, ta’lim sohasiga aloqador bo‘lgan shaxslar dunyoqarashi va ularning malakalarini oshirish maqsadga muvofiqdir. Albatta, bunga erishish katta kuch, mehnat va vaqt talab qilinadi. Aynan shunday pedagogik kadrlarning bilim salohiyatini yuksaltirishga katta yordam beradigan vositalardan biri bu—buyuk pedagog va faylasuf Yan Amos Komenskiyning dunyoga mashhur bo‘lgan «Buyuk Didaktika» asaridir. Aynan Komenskiy asarlari orqali biz bo‘lajak pedagoglarni tarbiyalasak, kelajakda o‘zimiz kutgan natijaga, albatta, erishamiz. Yan Amos Komenskiy —pedagogika otasi. Ayni mana shu ta’rifni bu insonga qo‘llashni nima uchun joiz topdi deb o‘ylarsiz, albatta. Yan Amos Komenskiy, shuningdek, Jon Amos Komenskiy nomi bilan ham tanilgan, ta’lim sohasida inqilobchi, zamonaviy pedagogikaning otasi hisoblanadi. Buyuk pedagog Yan Amos Komenskiy insonga bilim va tarbiya berishni yoshligidan berish kerakligini uqtiradi. Insonni ayni shu jihatdan daraxtga o‘xshatib, quyidagi fikrlarni keltiradi: «Bu sohada inson bilan daraxt bir-biriga o‘xshaydi. Har holda mevali daraxt (olma, nok, anjir, tok)lar qarovsiz qoldirilgan taqdirda ham o‘ssishi mumkin, lekin bunday holatda o‘simlik yovvoyilashib, mevasining ta’mi buziladi, mazali va shirin meva olish uchun esa tajribali bog‘bon ko‘chat o‘tqazishi, sug‘orib, daraxt tagiga ishlov berishi, uni butab turishi zarur»[1] Demak bolani tarbiyalashni ham, unga bilim berishni ham yoshligidan boshlansa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Komenskiy aytgandek daraxt niholligidan to‘g‘ri parvarish qilinsa, undan shirin va mazali meva olish mumkin. Bu jarayonda bog‘bonning, ya’nikim o‘qituvchining roli ham katta hisoblanadi. Agar bog‘bon tajribali va o‘z ishining ustasi bo‘lsa, uning bog‘idagi har bir nihol kelajakda serhosil daraxt bo‘lib yetishadi. Shunday ekan bolani tarbiyalashni kechiktirmaslik lozim. Yan Amos Komenskiy haqiqiy inson bo‘lish uchun avvalo bilim olish zarur deb hisoblaydi. Komenskiy inson bilim olishga layoqatlidir, lekin bu uning bilimligini bildirmaydi deya ta’kidlaydi. Uning fikricha har bir inson —xoh u zehni past bo‘lsin, xoh iste’dodli, xoh boy yoki kambag‘al, xoh yosh-u qari, kim bo‘lishidan qat’iy nazar bilim olishi shart deb hisoblaydi va quyidagi fikrlarni ilgari suradi:

«Demak, inson bo‘lib tug‘ilganlarning hammasi hech shubhasiz, odam bo‘lishi uchun, va aksincha yovvoyi hayvon, vahshiy maxluq, tepsa-tebranmas ahmoq bo‘lmoq qolmaslik uchun bilim olish zarur. Boshqalardan ustunroq bo‘lishning siri ham ko‘proq o‘qib-o‘rganishdadir. Demak, bu nomni Premudr kitobidan olingan quyidagi so‘zlar bilan xulosalasak bo‘ladi: «Donishmanlik va nasihatni nazar-pisand qilmaydigan kishi—baxtsizdir, bunday kishi maqsadiga ham erisha olmaydi, uning mehnati ham zoya ketadi, birovga foydasi ham tegmaydi».[3] Komenskiy o‘zining «Buyuk Didaktika» asarida yozishicha, bolani tarbiyalash va bilim berish aslida ota-onaning vazifasidir. Lekin ota-onalar har xil bo‘lganligi yoki ishdan so‘ng farzandlarga yetarli darajada vaqt ajrata olmasligi sababli ham ota-onalarga bu ishda ularga bilimli va tajribali kishilar yordam beradi. «Yoshlarni tarbiyalovchi bunday kishilar muallim» deb ataladi va ular yoshlarni birga to‘plab dars o‘tadigan joy esa «maktab» deb yuritiladi. Ana nima sababdan maktablar paydo bo‘lgan. Maktablar azaldan bolalarga bilim va tarbiya beruvchi dargoh hisoblangan va ayni damda ham bu tushumcha o‘z mazmunini saqlab qolgan. Yan Amos Komenskiy ma‘lumot berishicha ilk maktablar Isroil shaharlarida, yahudiylar tomonidan ochilgan. Maktablarni ko‘payishi esa franklar qiroli Buyuk Karl nomi bilan bog‘liq. Komenskiy butun xalqiga murojaat qilib, shunday deydi: «Har bir xristian davlati bu muqaddas odatni saqlab qolish bilan cheklanmasligi, balki yanada keng ko‘lamda davom ettirishi lozim, toki, odam yashaydigan har bir obod joyda (poytaxtda ham, shaharda ham, qishloqda ham) yoshlarni to‘plab (o‘qitish) tarbiyalash uchun maktablar bo‘lsin»[2] Komenskiy o‘qituvchi shunchaki ta‘lim berish bilan cheklanib qolmasligi kerakligini, u boladagi iste‘dodni ko‘ra bilishi va o‘sha iste‘dodni o‘stirishi kerak deb hisoblaydi. Oynani qanchalik chang bosgan bo‘lsa ham, baribir kishi o‘z aksini ko‘rishi mumkin, albatta, toza oyna kishi aksini toza ko‘rsatadi. O‘qituvchining vazifasi oynagi changni artib tashlash, ya‘ni bilimni bolaga ongiga yetkazish, uni aqliy tomondan o‘stirishdir, degan edi.[3] Komenskiy g‘oyalarida maktab — bu muassasa, u yerda «Hammani har narsaga o‘rgatmoq kerak» degan fikr ko‘p marta takrorlanishini ko‘ramiz. Ko‘rib turganingizdek bolaning ta‘lim va tarbiya olishida maktabning o‘rni beqiyosdir. Nima uchun aynan maktab deb o‘ylarsiz, chunki ayni bola psixologiyasida yuz beradigan inqirozlar maktab davriga to‘g‘ri keladi va ayni shu jarayonda bolaning o‘zligini anglash va jamoa bilan ishlash kabi xususiyatlari shakllanadi. Fransuz yozuvchisi, jurnalist va jamoat arbobi Arni Barbus maktab haqida quyidagicha fikr bildiradi: «Maktab – bu yosh avlodning tafakkuri shakllanadigan ustaxona, agar kelajakni qo‘yib yuborishni istamasangiz, uni qo‘lingizda mahkam ushlab turishingiz kerak». Komenskiy o‘z asarlarida tarbiyaning maksadini ko‘rsatadi. Tarbiyaning maqsadi kishini mangulik dunyosiga tayyorlashdan iboratdir. Buni uch xil tarbiya orqali amalga oshirish mumkin.

Ya.A.Komenskiy pedagogikaning fan sifatida va xususan maktabgacha pedagogikaning rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Ya A. Komenskiyning pedagogika sohasidagi asosiy xizmatlari sinf-dars tizimini ishlab chiqish, o‘qitishning didaktik tamoyillari, yoshni davrlashtirish.

U “Buyuk didaktika”, “Onalar maktabi” kabi yirik pedagogik asarlar yozgan.

O‘qitishning didaktik tamoyillar Bo‘limlarda "Ya, A, Kamenskiyning maktabgacha pedagogikaga qo‘shgan hissasi" inshosi" nashri joylashtirilgan.

Komenskiy "Didaktikaning oltin qoidasi" ni ishlab chiqdi - ko‘rish, unga ko‘ra hamma narsa tegishli sezgi organi (ko‘rinadigan - ko‘rish, eshitiladigan - eshitish va boshqalar) yoki iloji bo‘lsa, bir nechta organlar tomonidan idrok etilishi kerak:

“...hamma narsani iloji boricha tashqi sezgilarga taqdim etish kerak, ya’ni: ko‘rinadigan – ko‘rish, eshitiladigan – eshitish, hid bilish – hidlash, tatib ko‘rish – tatib ko‘rish, his qilish – teginish, lekin agar biror narsa bo‘lishi mumkin bo‘lsa. bir vaqtning o‘zida bir nechta hislar tomonidan idrok etiladi, keyin esa bu ob‘ektni bir vaqtning o‘zida bir nechta hislar uchun ifodalaydi.

Komenskiy ma‘nosiz, mexanik siqilish va dogmatik ta‘limotni ongli o‘rganish talabiga qarama-qarshi qo‘ydi.

Komenskiy tizimli ta‘lim berishni talab qildi. U ta‘lim berishda faktlardan xulosaga, misollardan bu fakt va misollarni tizimlashtirib, umumlashtiruvchi qoidalarga o‘tish kerak, deb hisoblagan; konkretan mavhumga, osondan qiyinga, umumiydan xususiya o‘tish. Shu munosabat bilan tabiiy muvofiqlik tamoyilini yana bir bor eslashimiz mumkin. Komenskiy "Buyuk didaktika" asarida quyidagi tamoyillarni ilgari surgan:

- Tabiat o‘z harakatlarini aralashmaydi, ularni alohida, ma‘lum tartibda bajaradi;

- Tabiat har bir shakllanishni eng umumiydan boshlab, eng maxsus bilan tugaydi;

- Tabiat sakrab o‘tmaydi, balki asta-sekin olg‘a intiladi;

- Biror ishni boshlagan tabiat ishni tugatmaguncha to‘xtamaydi.

Komenskiy inson qobiliyatlarini uyg‘un rivojlantirishni, o‘quvchilarning mustaqilligi va tashabbuskorligini uyg‘otish va mustahkamlashni, talabalarga insonparvar munosabatda bo‘lishni talab qildi.

Komenskiy ta‘lim va tarbiya masalalarini ajralmas birlikda ko‘rib chiqdi. U didaktikani ta‘lim va tarbiya nazariyasi va tarbiya nazariyasi sifatida izohladi. Komenskiy barcha yoshlarga keng, umuminsoniy ta‘lim berishga chaqirdi va barcha ta‘lim ishlarini o‘sha davrning fan va madaniyati tili sifatida tillarni - avval ona tili, keyin lotin tilini o‘qitish bilan bog‘lashni zarur deb hisobladi.

Tarbiya usulida u tartib va tabiiylikni eng zarur deb hisoblagan. Komenskiy o‘qitishga qo‘yiladigan asosiy talablarni aynan shu yerda qo‘ygan: o‘qitish imkon qadar erta boshlanishi, o‘quv materialini o‘quvchilarning yoshiga mos bo‘lishi kerak.

Ya A.Komenskiy inson ongi hamma narsani idrok etishga qodir, faqat buning uchun mashg‘ulotda yaqindan uzoqqa, tanishdan notanishgacha bo‘lgan izchil va bosqichma-bosqich o‘g‘a borishni kuzatish zarurligiga amin edi. yaxlitdan xususiyga, o‘quvchilarning parcha-parcha ma‘lumot emas, balki bilimlar tizimini o‘rganishini ta‘minlash. Bunda, avvalo, bolada buning uchun turli usullardan foydalanib, o‘rganishga qiziqish uyg‘otishi kerak. Komenskiy o‘quvchilar uchun o‘rganish mumkin bo‘lgan didaktik talabni ilgari surgan holda qimmatli ko‘rsatmalar berdi. Bolalarga faqat ularning yoshiga mos keladigan narsalarni o‘rgatish kerak. Komenskiy, ehtimol, o‘quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini yanada kuchliroq rivojlantirishga, "bilimga chanqoqlik va o‘rganishga bo‘lgan g‘ayratni yoqishga" intildi, buning uchun u biznesni zavq bilan uyg‘unlashtirish va bolalarning qiziqishini rag‘batlantirish kerakligini ta‘kidladi. “Talabalarimda kuzatishda, nutqda, amaliyotda va qo‘llashda doimo mustaqillikni rivojlantiraman”, deb yozadi u.

Ya.A.Komenskiy “Buyuk didaktika”da oilaviy tarbiyaning ahamiyati va zarurligini ta‘kidlab, ona maktabi obrazini yaratadi. Shuni ta‘kidlash kerakki, Komenskiy bu maktabning maqsadini birinchi navbatda tashqi sezgilarni rivojlantirish va mashq qilishda ko‘rgan, shunda bolalar atrofdagi narsalarni to‘g‘ri boshqarishni va ularni tanib olishni o‘rganishadi.

Inson bilim bilan emas, balki tabiatga muvofiqlik tamoyiliga muvofiq rivojlanishi kerak bo‘lgan bilim qobiliyati bilan tug‘iladi. Va bu Komenskiyning rivojlanish ta‘limi nazariyasidagi asosiy nuqtai nazaridir.

Komenskiyning pedagogik nazariyasi ilmiy xarakterga ega bo‘lib, jahon madaniyatiga qo‘shgan ulkan hissasidir.

O‘quv-tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning sinf-dars tizimi-Komenskiy o‘rta asr maktabini "birovning ko‘zi bilan qarash", "birovning fikri bilan o‘ylash" va hokazolarni o‘rgatganligi uchun keskin tanqid qildi.

Yuqorida ko‘rib o‘tganimiz Yan Amos Komenskiy — pedagogika ilmning poydevorini qurgan, uning keyingi rivojlanish yo‘llarini ko‘rsatib bergan, o‘zining ongli hayotini, amaliy pedagogik faoliyatini bolalarni o‘qitish va tarbiyalashdek oliyjanob ishga bag‘ishlagan ulug‘ pedagogning o‘z nomi bilan buyuk asari bo‘lgan «Buyuk Didaktika»dagi ayrim pedagogik qarashlar edi. Bu hali dengizdan tomchidek gap. Asar XVII asrda yaratilganligiga qaramay undagi g‘oyalar shunchalik teran va asosliki, buni hech bir makon va zamon rad eta olmaydi. Bu asar butun jamiyat, mamlakat kelajagini tarbiyalovchi yetuk pedagoglarni shakllantirishga qaratilgan g‘oyalar majmuidir desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi. Shunday ekan mana shunday

noyob va betakror asarlarni o'qib o'rganish, biz kabi bo'lajak pedagoglar uchun ayni muddao bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 Буюк Дидактика. Ўзбек тилига таржима, «Ўқитувчи», 1975 й.
2. Hashimov Komiljon. Pedagogika tarixi: Darslik. Q2/K. Hashimov, S. Nishonova.—T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2005.—304 b.
3. <https://xs.uz/uz/post/maktab-talimini-rivozhlantirish-umumkhalq-harakatiga-ajlanishi-zarur>
4. Педагогика тарихи: (Педагогика олий ўқув юртлари ва дорилфунунлар талабалари учун ўқув қўлланма) / К. Ҳошимов